

T2-11

INTEGRACIÓN DEL TRABAJO COMUNITARIO DESDE LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE LAS COMUNIDADES CUBANAS

Centro Provincial de Superación para la Cultura en Granma. Bayamo. Cuba.
luisduranlopez83@gmail.com

Objetivo: diseñar una estrategia de capacitación centrada en la integración del trabajo comunitario para potenciar el desarrollo cultural en comunidades de Bayamo, Granma. **Método:** la investigación desde el punto de vista metodológico, utiliza la complementariedad metodológica entre paradigmas cuantitativo y cualitativo, pues no se busca la prevalencia entre uno u otro paradigma; se analiza el fenómeno en su totalidad y no una parte del mismo. **Resultados:** en materia de trabajo comunitario en Bayamo, Granma, aún se está distante de lo que se aspira, en la mayoría de los casos no se logra articular coherentemente el anhelado trabajo comunitario integrado. Actualmente el trabajo comunitario se presenta “fragmentado, parcelado, poco intencionado y verticalista”. **Discusión:** es necesario incidir sobre los actores sociales por medio de una estrategia de capacitación centrada en la Integración del trabajo comunitario, para ofrecerles herramientas que les permitan impulsar el desarrollo cultural del territorio. **Conclusiones:** en la actualidad los estudios sobre la dimensión Integración del trabajo comunitario no son suficientes para realizar el abordaje de este fenómeno, por ello aún hay cuestiones de la integración que no se están abordando como debieran ser más cuando se analiza que los contextos cambian. Es una necesidad para el desarrollo cultural de las comunidades ejecutar el trabajo comunitario desde la inter y transdisciplinariedad, no de manera aislada. La capacitación a los responsables de conducir este proceso permitirá obtener resultados superiores que se revertirán en una mejor calidad de vida para la población en su conjunto.

Palabras clave: trabajo comunitario integrado, estrategia de capacitación, desarrollo cultural comunitario, comunidad

Doi: 10.5281/zenodo.7977814

